

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫСШИХ ГРИБОВ И ВЫДЕЛЕНИЕ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БИОТЕХНОЛОГИЯХ

¹Прозорова Илюза Шамилевна, ²Сысоева Мария Александровна, ³Сысоева Елена
Владиславовна

¹ассистент КНИТУ, ²д.х.н., профессор, заведующая кафедрой пищевой биотехнологии
КНИТУ, ³к.х.н., доцент КНИТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14505021>

***Аннотация.** В настоящей работе обобщены сложности, с которыми можно столкнуться в процессе идентификации и введения в культуру высших грибов для разработки на их основе биотехнологий по получению биологически активных веществ. Показаны молекулярные инструменты, применяемые для подтверждения идентичности выделенных штаммов и используемые для этого праймеры. Приведены современные подходы определения номенклатуры и таксономии грибов.*

***Ключевые слова:** высшие грибы, идентификация, чистая культура, культивирование.*

Грибы являются перспективными продуцентами, обладающими биотехнологическим потенциалом для научных и прикладных исследований, а также для промышленного применения. Их биологическое разнообразие является одним из самых обширных на Земле и насчитывает от 2,2 до 3,8 миллионов видов [3]. Наибольший интерес представляет класс базидиомицетов насчитывающий около 30 тысяч видов [1]. При их культивировании можно использовать как мицелий, так плодовые тела, которые могут накапливать разные по составу и количеству биологически активные метаболиты.

Идентификация грибов на видовом уровне имеет важное и решающее значение для исследований, с целью дальнейшего их применения. Однако обнаружение и описание всех существующих видов является сложной задачей. Согласно литературным источникам, к настоящему времени охарактеризовано всего около 100 000 видов природных грибов [8]. Публикаций по введению в культуру базидиомицетов и описанию их морфологии недостаточно.

Базидиальные грибы могут быть использованы для биосинтеза биологически активных метаболитов, которые можно применять в фармацевтике, медицине и ветеринарии. Их биологически активные соединения обладают антибактериальными, противовирусными и противоопухолевыми свойствами, которые можно использовать для профилактики и лечения болезней человека и животных [6, 12]. В пищевой промышленности для получения консервантов, ферментов, стабилизаторов, пищевых добавок. Например, шрот *Ganoderma lucidum* повышает жизнеспособность молочнокислых бактерий при производстве йогурта [7]. Порошок данного гриба используют в качестве натурального консерванта при производстве колбасных изделий для предотвращения окисления липидов [5]. В сельском хозяйстве метаболиты грибов применяют в качестве средств борьбы с болезнями растений и насекомыми, и т.д. [6]. Можно использовать биологически активные вещества синтезируемые грибами для создания косметических средств [10], а также в текстильной промышленности в качестве красителей [6].

При широком применении высших грибов, в основном используют метаболиты диких плодовых тел. При этом ассортимент базидиомицетов введенных в культуры достаточно ограничен по сравнению с их разнообразием. Для решения перечисленных применений требуется поиск новых, более быстро растущих грибов, активных продуцентов биологически активных веществ.

Цель работы – решение проблем, возникающих при идентификации плодовых тел природных базидиальных грибов и введение их в культуру для дальнейшей разработки на их основе биотехнологических процессов получения биологически активных веществ остро востребованных в фармацевтике, пищевой и косметической промышленности, а также в сельском хозяйстве.

На сегодняшний день издано достаточно большое количество книг и энциклопедий, существуют интернет источники с описанием природных плодовых тел базидиомицетов. Легче проводить идентификацию грибов с помощью интернет ресурсов, поскольку там можно найти наиболее полное их описание, а также представлены красочные и детализированные снимки. Часто используемыми базами данных являются ВикиГриб (<https://wikigrib.ru/>), в которой собрано 1068 грибов с описанием и фотографиями, а также Mushroom World (<https://www.mushroom.world/>), содержащая информацию и изображения грибов, произрастающих в основном в Европе и Северной Америке.

Для достоверного распознавания и выделения чистых культур необходимо применять комплексный подход, включающий выращивание на питательных средах для получения чистой колонии, исследование макро- и микроморфологических признаков, а также молекулярные методы. Сведений об особенностях выделения чистых культур и описание их морфологических признаков мицелия и снимков, выросших колоний в научной литературе приводится мало. В связи с этим на начальном этапе выделения чистой культуры базидиомицетов у исследователей возникают сложности в подтверждении предполагаемого вида и рода, идентифицированного по определителю. За последнее время опубликовано несколько статей, которые могут помочь ученым, занимающимся поиском и выделением новых штаммов грибов. Авторами из Италии создана исследовательская коллекция штаммов грибов, поражающих древесину. Собрано и морфологически идентифицировано 96 базидиом, идентичность которых была подтверждена молекулярным анализом ДНК. В данной работе приведены снимки колонии воздушного мицелия, охарактеризованы морфология и микроскопические исследования [3]. Другим коллективом ученых из Испании также была создана коллекция культур штаммов дереворазрушающих грибов, собрано 120 базидиом, из которых 55 штаммов были успешно выделены в чистую культуру. В статье представлены также снимки мицелия, культивируемого на плотной среде, описаны макро- и микроморфология, а также определена скорость роста [4]. В данных работах некоторые базидиомицеты имеют разные характеристики мицелия. Например, мицелий гриба *Trichaptum abietinum* (Pers.ex J.F. Gmel.) Ryvarden испанскими учеными описан как прозрачный, в то время как культура этого гриба, полученная итальянскими авторами имела белую окраску. Такие расхождения могут быть связаны с разными условиями климата и местом произрастания природных плодовых тел, в результате чего морфологические признаки выделенных штаммов отличаются.

Другой проблемой при выделении чистых культур грибов является их очистка от сапротрофной микробиоты. Для этих целей кусочки плодового тела обрабатывают в

растворах 3 % перекиси водорода, 0,5-2 % марганцевокислого калия, 70 % этиловом спирте. Также для устранения бактериальной обсемененности в питательную среду дополнительно вносят антибиотик.

Молекулярные инструменты, дополняющие морфологические методы очень перспективны для идентификации видов и могут быть использованы для быстрой и надежной оценки. Идентичность выделенных штаммов подтверждают молекулярным анализом путем секвенирования из внутренней транскрибируемой спейсерной области (ITS) кластера генов рибосомальной РНК. В конце 20 века учеными M. Gardes и T. D. Bruns было показано, что применение праймера ITS4 в сочетании либо с универсальным праймером ITS1, либо со специфичным для грибов праймером ITS1-F эффективно амплифицировали ДНК всех базидиомицетов и дискриминировали ДНК аскомицетов [11]. Несмотря на это, для анализа последовательностей ITS грибов используют и другие праймеры. Например, для амплификации внутреннего транскрибируемого спейсера базидиомицетов рода *Trichaptum* применены пара праймеров ITS 8-F/ITS 6R [9]. Следовательно, для успешной амплификации грибов и выделения их ДНК необходимо использовать различные, специфические праймеры, с помощью которых можно получить более чистую и точную последовательность.

На протяжении веков номенклатура грибов часто менялась, вследствие этого еще одной проблемой является определение их действующих названий и положений в систематике. В настоящее время разработаны и активно развиваются такие базы данных как Генетического банка (GenBank), Index Fungorum и MycoBank, с помощью которых можно установить номенклатуру и таксономию грибов, а также узнать о них актуальные данные [2].

Таким образом, рассмотрев проблемы распознавания, выделения чистых культур базидиальных грибов, можно сказать, что не существует универсальных методов, необходимо применять комплексный подход, специфичный для каждой исследуемой культуры.

Список использованной литературы

1. Мусаев Ф.А., Захарова О.А., Морозова Н.И. Грибы. Класс базидиомицеты (учебное пособие) // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 3-2. – С. 126-127.
2. Озерская С.М. Грибы в коллекциях культур: фундаментальные и прикладные аспекты: автореф. дис. ... док. биол. наук : 03.02.12 / Озерская Светлана Михайловна. – М., 2012. 51 с.
3. Buratti S. et al. An Example of the Conservation of Wood Decay Fungi: The New Research Culture Collection of Corticioid and Polyporoid Strains of the University of Salamanca (Spain) // Forests. 2023. № 14. – 26 с.
4. Cartabia M. et al. Lignicolous Fungi Collected in Northern Italy: Identification and Morphological Description of Isolates // Diversity. 2022. № 14. – 27 с.
5. Ghobadi R. et al. Effect of Ganoderma lucidum Powder on Oxidative Stability, Microbial and Sensory Properties of Emulsion Type Sausage // Advanced Biomedical Research. 2018. № 7 (24). – 5 с.

6. Hyde K. D. et al. The amazing potential of fungi: 50 ways we can exploit fungi industrially // *Fungal Diversity*. 2019. – 136 c.
7. Jovanović M. et al. Yogurt fortified with GABA-producing strain and *Ganoderma lucidum* industrial waste // *Czech Journal of Food Sciences*. 2022. № 6. – C. 456-464.
8. Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. *Dictionary of the fungi*. 10th ed. Wallingford: CABI. 2008. – 2600 c.
9. Kossmann T. et al. A new and threatened species of *Trichaptum* (Basidiomycota, Hymenochaetales) from urban mangroves of Santa Catarina Island, Southern Brazil // *Phytotaxa*. 2021. № 2 (482). – C. 197-207.
10. Le T.N. et al. Anti-ultraviolet, antibacterial, and biofilm eradication activities against *Cutibacterium acnes* of melanins and melanin derivatives from *Daedaleopsis tricolor* and *Fomes fomentarius* // *Frontiers in Microbiology*. 2024. – 11 c.
11. Gardes M., Bruns T.D. (1993), ITS primers with enhanced specificity for basidiomycetes - application to the identification of mycorrhizae and rusts // *Molecular Ecology*. 1993. № 2. – C. 113-118.
12. Mizuno T. *Shiitake, lentinus edodes*: Functional properties for medicinal and food purposes // *Food Reviews International*. 1995. – C. 109-128.